

**“ATROF-MUHITNI ASRASH VA YASHIL IQTISODIYOT” YILIDA
EKOLINGVISTIK QARASHLAR****Djurabayeva Zamira Axmedovna,**

PhD, dotsent, Andijon davlat pedagogika instituti

zamiradjurabayeva-1958@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada “2025-yil – Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili”da aholi o‘rtasida ekologik bilim va ekologik madaniyatni oshirish maqsadida qilinadigan ishlar, o‘simliklarni ifodalovchi nomlar va ularni asrab-avaylash bilan bog‘liq fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: “2025-yil – Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili”, *ekologiya, ekolingvistika, ekologik bilim, ekologik madaniyat, ekologik qarash, tabiat, flora, o‘simliklar, “yashil iqtisodiyot”, asrash, saqlash.*

Abstract: The article describes the work to be done to increase environmental knowledge and environmental culture among the population in "2025 - the Year of Environmental Protection and Green Economy", as well as the names of plants and opinions related to their conservation.

Key words: *2025 – The Year of Environmental Protection and Green Economy”, ecology, ecolinguistics, environmental knowledge, environmental culture, environmental vision, nature, flora, plants, “green economy,” conservation, nature protection.*

Bugun butun dunyoda ekologik tanglik hukm surmoqda. Ekologik inqiroz – inson faoliyati natijasida biosferadagi tabiiy jarayonlarning jiddiy buzilishi, natijada atrof-muhitning salbiy o‘zgarishi va inson salomatligi, farovonligi va ekotizimlarning omon qolishiga tahdid solishidir. Asosiy ko‘rinishlarga issiqxona effekti tufayli global isish, ozon qatlamining yemirilishi, suv, tuproq va havoning ifloslanishi va biologik xilma-xillikning yo‘qolishi kiradi. Inqirozlar mahalliy, mintaqaviy yoki global bo‘lishi mumkin. [<https://translate.google.com>]

Ekologik tanglik mazkur tushunchaning barcha fanlar ichiga chuqur kirib borishiga sababchi bo‘ldi va ekologiya aralashuvidan oraliq fanlar yuzaga keldi. Shulardan birini ekologik lingvistika tashkil etadi.

Ekologik lingvistika ekologiyaga oid terminlardan tortib, tabaitani asrash, biologik xilma-xilliklarni saqlab qolish, o‘simliklar, hayvonot olamiga insonlarning mehr-shafqatini anglavchi matnlarni o‘z ichiga oladi. Misol uchun quyidagi matnga e’tibor qilaylik.

“Hozirda bug‘doy o‘rinish mavsumidan so‘ng dalasini yoqib yuborish fermerlar o‘rtasida urfga ylangan, lekin ekologlarning hisob-kitobiga ko‘ra, 1000 gektar yerda yoqib yuborilgan somon poyasi atmosferaga 500 kilogramm azot oksidi, 379 kilogramm uglevodorod, 3 tonna kul, 20 tonna is va tutun chiqaradi. Somon yoqilganda 1500-3000 million donagacha turli mikroorganizmlar nobud bo‘ladi, tuproq strukturasi buzilib, eroziya kuchayadi. Bu esa tuproq hosildorligiga, atmosfera havosiga va inson salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi”. [Shokirov, 2006, 11-12].

Matndagi *tutun, is, mikroorganizm, eroziya, somon yoqish* kabi birliklar bevosita ekolingvistik mohiyatga ega so‘zlar sanaladi. Ularni talil qilish insonlarda ekologik madaniyatni oshirishga xizmat qiladi.

Dunyo tilshunosligida ekolingvistika sohasida olib borilayotgan izlanishlarni quyidagi to‘rtta yo‘nalishga ajratish maqsadga muvofiq: 1) ekolingvistika (*Ecolinguistics*) – ekologiya va lingvistikaga oid umumiy masalalarni o‘rganadi) 2) til ekologiyasi (*Ecology of languages*) – muayyan tildagi leksik birliklarni sof holda saqlab qolish va ulardan to‘g‘ri foydalanish masalalarini tadqiq etadi; 3) ekolingvistika (*Ecological linguistics*) – ekologiyaga oid terminlarning lingvistik tahlili bilan shug‘ullanadi; 4) ekolingvistika (*Language ecology*) – tilshunoslik va ekologiya o‘rtasidagi aloqalarni tekshiradi [Ivanov, 2007, 41-47].

Mazkur yo‘nalishlardan barchasi bugungi ekologik tanglik va uning hosilasi sanlgan voqea-hodisalarning milliy tillarda aks etishini ifodalaydi. Bundan o‘zbek tili ham mustasno emas. Davlatimiz tomonidan 2025-yil bekorga “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb e‘lon qilingani yo‘q. Mazkur voqea munosabati bilan tilimizda avvaldan mavjud bo‘lgan ekologiyaga oid so‘z va tushunchalar jonlantirildi, ular qatoriga yangidan yangi leksik birliklar kirib keldi.

Shu tariqa ekolingvistika fani asta-sekin rivoj topdi. Bugungi kunda ekologiya fani yuzlab bo‘lim va yo‘nalishlarni o‘z ichiga qamrab olgan kompleks fanlardan biri sifatida gavdalanmoqda. Ularning kamida o‘ttizdan ortig‘i oraliq fanlardir. [Kovyazina, 2003, 16-21].

Ekologik terminlar ustida monografik tadqiqotlar olib borish, terminlarni me‘yorlashtirish, lug‘atlar tuzish o‘zbek tilshunosligi oldidagi dolzarb vazifalardan biridir.

Ekologik terminlar ilk bor o‘zbek fanida X.D.Poluanovanning doktorlik ishida o‘zbek, qoraqalpoq, ingliz va rus tillari misolida qiyosiy aspektda o‘rganilib, bunday terminlarning derivatsion-semantik xususiyatlarini ochib berilgan. [Poluanova, 2016, 128].

N.Z. Pazliddinovaning tadqiqotida o'zbek tili fitonimlari tizimiga nominatsiya nazariyasi asosida baho berilgan. [Pazliddinova, 2018, 28].

2025-yil "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili"da Atrof-muhitni asrash vap "yashil iqtisodiyot yili" da nazarda tutilgan masalalar qatorida bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri tabiatni muhofaza qilishning tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan o'simliklar dunyosini muhofaza qilishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Boisi Respublikamiz florasi rang-barang bo'lib, o'simliklarning miqdori 4500tani tashkil etadi. Ularning 2000dan ziyodi yem-xashak, 1000tasi bol beruvchi, 700tasi dorivor, 530tasi bo'yoqli, 660tasi efir moyli, 350tasi ozuqabop, 270tasi xushbo'y, ziravor, 450tasi teri oshlovchi o'simliklar sanaladi. Hozirda o'simliklarning 1-12 foizi muhofazaga muhtoj.

Bu borada Hukumatimiz tomonidan tegishli qonuniy hujjatlar qabul qilindi.

1991-yili O'zbekiston Respublikasining "Qizil kitobi"ga o'simliklarning 163 tasi kiritilgan edi. 1999 yilga kelib ularning soni 301 taga yetdi. Bu tashvishli holat. Sababi kamyob, yo'qolib borayotgan o'simliklar, butalar, daraxtlar bilan birgalikda ularning nomlari ham iste'moldan butunlay chiqib ketmoqda. Shu bois, ekofitonimlar (ekologik ahamiyatga ega bo'lgan daraxt va o'simlik nomlari)ning lingvistik xususiyatlarini tadqiq etish zamonaviy ilm-fanning o'tkir muammolaridan biri bo'lib qoldi. Shu maqsadda o'simliklarning nomini targ'ib qilish, ularning yasali qoliplarini aniqlash, qo'llanish chegaralarini tavsiflash aholi o'rtasida ularni asrab-avaylash, o'simliklar genofondini saqlashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi tabiiy. O'simlik nomlarini quyidagi guruhlariga bo'lib o'rganish mumkin.

I. 1. Daraxt nomlari: *qora archa, oq saksovul, qora saksovul, o'rik archa, savr archa, Fedchenko na'matagi, Korelkov uchqati, qoraqand, pufanak, irg'ay, O'rta Osiyo noki, chiziqpoyali pildiroq mevasi, Fedchenko pildiroq mevasi, zag'ozak, tubulg'u, shilvi* va shu kabilar.

2. Buta nomlari: *qora saksovul, yovvoyi anjir, yovvoyi uzum, chilon jiyda, pista*

3. O'simlik nomlari: *behetmak, normushk, qizg'ish asragul, rakodes astraguli, zarhallangan kiyikpanja, Angren mumsigi, uchqat (ajoyib shilvi), bolquray (mayda mevali dorema), ko'pgulli ferganiya, Seversov mug'ultoviyasi, Aflotun piyozi, Eduard xolmoni, pushti sirach, Zarafshon parpisi, oq parpi (Talas parpisi), sug'ur o't, Knorringsfaragi, Turkiston fumariolasi, Oloy nataliellasi, Oloy xiyoli, Olga sorbariyasi, Shokaptar lamiropappusi, bazulbang, omonqora, marmarak, Eron zirasi, anzur piyoz, Pskom piyozi, tilla rang sug'uro't, tulkiqyruq, tuyaqorin, isiriq, oq jusan, qizilburun, qo'ng'irbosh, eshakmiya, shirinmiya, devpechak, qizil kandir, chakanda, zog'oz, toron, sachratqi, shotara, bobuna, itburun, ko'k sutlama, choyo't,*

quyonsuyak, sanchiqo't, kovrak, savrinjon, bo'znoch, ermon, qarovin shirachi, botqoq toshyorari kabi.

Mazkur o'simlik nomlarining har biri ostida xalqimiz turmush tarzi, madaniyati, ekologik bilimlari, ekologik qarashlari bilan bog'liq juda katta ma'lumotlar yotibdi. Masalan, kovul yoki kovar o'simligi.

Kovul, kovar (*Capparis spinosa* L.) — kovuldoshlar oilasiga mansub yarim buta. Poya va shoxchalari yotiq, bargi tuxumsimon, guli yirik, oq yoki och pushti. Mevasi qizil etli, ko'p urug'li o'simlik. [<https://uz.wikipedia.org>].

“Kovul-kovar” xalq tilida itqovun deb ham ataladi. U haqda qiziq ma'lumotlar uchraydi.

“Kovul mevasini jayralar sevib iste'mol qilganligi uchun aholi uni “jayrabodring” deb ham ataydi. Qadimda Forishda yashovchi mahalliy aholi kovul mevasi va gulidan “kabarbo” deb nomlangan sho'rva tayyorlaganlar. [Шапофий, 2012, 4].

Lolaning *soxta qo'sh gul lola, Butkov lolasi, sarg'ish lola, chipor lola, Farg'ona lolasi (javg'aza lola), Greys lolasi (qizil lola), targ'il lola, Korolkov lolasi, Chimyon lolasi, Turkiston lolasi* kabi turlari haqida ham shunday deyish mumkin.

1926-yili Zominda *yashil gulli shirach* uchragan edi. Hozirda u butunlay yo'q bo'lib ketgan.

O'simliklarning tarqalish hududlarini ifodalovchi terminlar: *mikroflora, dendroflora, introduksiya–karantin ko'chatxonasi, botanika bohi, poliz, dala hovli, fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaligi, tomorqa, oranjereya, ko'chatxona, parvarishxona, yaylov, bog'-rog', o'rmon, polantatsiya, arpaxanzor, yaltirboshzor, qasmaldoqzor, qiltiqzor, efemerzor, bug'doyiqzor, yaylov turlari, rangzor yaylov turlari, efemerli yaylov, qo'ng'irboshli yaylov* kabi leksik birliklar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lish bizning ekologik bilimlarimizni oshiradi, aholining ekologik madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Masalan milliy bog'. O'simlik dunyosini muhofaza qilishda milliy bog'larning ahamiyati katta. Milliy bog'larda hayvonlarni otish, ovlash, o'simliklar dunyosini yo'q qilishga qaratilgan har qanday faoliyat taqiqlanadi.

Shuningdek, o'simliklarning ko'rinishi, shaklini ifodalovchi *o't, o't-o'lan, maysa, ko'chat, buta, daraxt*; sifatini ifodalovchi *tanqis, noyob, kamyob, dorivor, texnik, oziq-ovqatbop, yog'ochbop, tabiiy, madaniy, begona, yovvoyi, tikanli, lalmikor, endemik, siyrak, nodir, bir yillik, mavsumiy, ko'p yillik, poyali, poyasiz, vegetativ, dukkakli, o'tsimon, butasimon, yog'ochlangan, tukli, sertuk, hidli, to'p gulli, tuganak ildizli, nashtarsimon, serbarg, rezavorsimon, tor arealli, qo'zoq*; ularning qismlarini ifodalovchi *xas-xashak, xazon, novda, chiviq, shox-shabba, to'ngak, po'k, po'stloq,*

tomir, barg, qalamcha, piyoz, tukanak, meva; o'simliklarning parvarishlash va muhofaza qilish bilan bog'liq urug', ekmoq, sepmoq, madaniylashtirmoq, parvarishlamoq, ko'kartirmoq, butamoq, shakl bermoq, introduksiya, o'simliklar genetik fondi, genbank, seleksiya; o'simliklarga oid shaxs nomlarini bildiruvchi : bog'bon, o'rmonchi, o'rmon begi, nazoratchi, bionazoratchi, ixtisoslashgan fumigatsiya otryadi, inspektor; fitonimlar o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi payhonlash, qirqish, kesish, arralash, yiqitish, nobud qilish, uzish, yulish; yong'in, garmsel, qurg'oqchilik, degressiyabrakonerlik, tirik zamburug', bakteriya, virus, nemadot, kana, hasharot kabi leksik birliklar o'zbek tilining oltin fondidagi so'zlar sanaladi.

Ulardan nutqda unumli foydalanish orqali faqat ekologik madaniyatimizni o'stirish, shu sohadagi bilimlarimizni ko'paytirish imkoniyatlariga ega bo'lamiz. Mayin tukli qandim, Paleskiy qandimi, mantey qandimi (juzg'unlar), endem, chiroyshakl (formovka) berish, degressiya – oziqa hajmining kamayishi, muhofaza qilish, mog'orlashish, yashil qalqon, rekratsiya (dam olish), bionazorat, biosfera rezarvati, cheklov, biorezervat kabi so'zlardan hamma ham xabardor emas.

Umuman olganda, tabiatni asrash, o'simliklar dunyosiga ijobiy munosabatda bo'lish har birimizning ona tabiat oldidagi insoniy burchimizdir.

“2025-yil – Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili”da bu vazifa yanada o'tkirlashganini hamisha yodidimizda tutishimiz kerak.

REFERENCES

1. Иванова Ye.B. сели, задачи и проблемы эколлингвистики. Прагматический аспект коммуникативной лингвистики и стилистики // Сборник научных трудов E.B.Иванова. Челябинск: Изд-во ИИУМС. – Образование, 2007. – С. 41-47.
2. Ковязина М.А. Экология: наука и терминология // Языки профессиональной коммуникации: материалы международной научной конференции. – Челябинск, 21-22 октября 2003 г. – С. 116-121.
3. Pazliddinova N.Z. O'zbek tilida fitonimlarning leksik-semantik xususiyatlari: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. avtoref. – Farg'ona, 2018. – B. 8-21.
4. Poluanova X.D. Ekologik terminlarning derivatsion-semantik xususiyatlari (o'zbek, qoraqalpoq, ingliz va rus tillari misolida): Filol. fan. d-ri diss. – Toshkent, 2016; O'sha muallif. Ekologiya terminlarining derivatsion tasnifi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
5. tSharofiy Sh. Jayrabodring mo'jizasi//Qishloq hayoti, 2012 yil 14 avgust, 4-sahifa

6. Shokirov N. Somonni yoqish qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi?// Ekologiya xabarnomasi, 2006 yil, 6-son.-11-12 sahifalar
7. [<https://translate.google.com>].
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kovul>